

संजीव के 'धार' उपन्यास में चित्रित आदिवासी जीवन की त्रासदी

डॉ. जे. ए. पाटील

अध्यक्ष, हिंदी विभाग, क्रांतिअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड महाविद्यालय, कुंडल, तहसिल: पलुस, जिला: सांगली ४१६३०९ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: jagannathapatil@gmail.com

Received: 23 December, 2023 | Accepted: 05 January, 2024 | Published: 06 January, 2024

बीजशब्द: आर्थिक शोषण, अन्याय, अत्याचार, प्रताडना, संघर्ष, विद्रोह, राष्ट्रीय भावना, आत्मबल

सारांश

१९९० में प्रकाशित 'संजीव का धार', उपन्यास आदिवासी उपन्यास के इतिहास में एक नई उपलब्धि माना जा सकता है। यह उपन्यास अंचल विशेष को लेकर आदिवासी गाथा सुनाता है। उपन्यासकार ने प्रस्तुत उपन्यास बिहार प्रांत के संथाल परगने के कोयला खदान में काम करनेवाले मजदूरों के जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत उपन्यास में कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों का आर्थिक शोषण, अन्याय अत्याचार आदि का चित्रण किया है। उपन्यास में पूँजीवादी व्यवस्था, बिचौलियों की कुटिलता, अवैध खदान माफिया लोगों का आतंक, राष्ट्रीय संपत्ति की लूट, शोषण, जीवन की विसंगतियाँ, व्यवस्था के बदला पीडा देना आदि का यथार्थ चित्रण किया है। 'धार' उपन्यास की नायिका 'मैना' पर हुए अत्याचार, बलात्कार शोषण, प्रताडना ने उसे साहसी, विद्रोही, स्वाभिमानी, संघर्षशील बनाया है।

प्रस्तावना

'समकालीन' शब्द 'सम' उपसर्ग तथा 'कालीन' का अर्थ विशेषण के योग से बना है। 'सम' उपसर्ग का प्रयोग प्रायः 'एक ही' के अर्थ में होता है, 'कालीन' का अर्थ काल में होता है। अतः समकालीन का सामान्यतः तथा शाब्दिक अर्थ है, एक ही समय में होने या रहने वाले के रूप में स्पष्ट होता है। नालंदा विशाल शब्द सागर के आधार पर समकालीन शब्द 'सम' उपसर्ग को 'काल' की अवधारणा के साथ जोड़कर लिया जाता है। जैसे जो एकही समय में हुआ हो।^१ आदर्श हिन्दी संस्कृत

कोश में समकालीन का अर्थ "एककालिक, एककालीन तथा असमकालीन के रूप में"^२ बताया गया है। बृहत् हिन्दी कोश में 'एक समय में रहने वाले'^३ के अर्थ में समकाली शब्द को परिभाषित किया गया है। हिन्दी राष्ट्रभाषा कोश में भी समकालीन का अर्थ "एक ही समय में रहने वाला"^४ बताया गया है।

वैसा देखा जाए तो सन् १९८० ई. के बाद से अद्ययावत के साहित्य को हम समकालीन साहित्य कह सकते हैं। जिनमें समकालीन चेतना, संघर्ष, मूल्य-अपमूल्यों की स्थिति चित्रित होगी उन्हीं रचनाओं को हम समकालीन कहेंगे जिनमें भूमण्डलीकरण, बाजरीकरण बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद, सत्ता, राजनीति और धर्म के बदलते समीकरण, बढ़ती साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, नारी की, दलितों की, आदिवासियों के चेतना के स्वर आदि कई मुद्दे समकालीन उपन्यासों के लिए चुनौती बने हुए हैं। जिन्हें समकालीन रचनाकार उद्घाटित कर रहा है।

उपन्यासों के लिए चुनौती बने हुए हैं। जिन्हें समकालीन रचनाकार उद्घाटित कर रहा है। संजीव ने अब तक कुल नौ उपन्यास लिखे हैं, जिनमें प्रमुख चार उपन्यास, 'सावधान! नीचे आग है', 'धार', 'पाँव तले की दूब' तथा 'जंगल जहाँ शुरू होता है' आदि उपन्यासों में आदिवासी जीवन के सम्बन्ध में गहनता से विचार किया गया है १९९० में प्रकाशित प्रकाशित संजीव का 'धार' उपन्यास आदिवासी उपन्यास के इतिहास में एक नई उपलब्धि माना जा सकता है। यह उपन्यास आँचल विशेष को लेकर आदिवासी गाथा सुनाता है। उपन्यासकार ने प्रस्तुत उपन्यास में बिहार प्रांत के सथाल परगने के कोयला खदानों में काम करनेवाले मजदूरों के जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत उपन्यास में कोयला खदानों में काम करनेवाले मजदूरों का आर्थिक शोषण, अन्याय, अत्याचार, दुर्घटनाएँ आदि का चित्रण किया है। उपन्यास में पूँजीवाद व्यवस्था, बिचौलियों की कुटिलता, अवैध खदान माफिया लोगों का आतंक, राष्ट्रीय संपत्ति की लूट, शोषण, जीवन की विसंगतियाँ, व्यवस्था के द्वारा पीड़ा देना, आदि का यथार्थ चित्रण किया है। 'धार' की नायिका मैना पर हुए अत्याचार, बलात्कार, शोषण, प्रताड़ना, ने उसे साहसी, विद्रोही, स्वाभिमानी, संघर्षशील बनाया है। प्रस्तुत उपन्यास में मैना एक महत्वपूर्ण स्त्री पात्र 'धार' उपन्यास में आदिवासी जनजीवन और समाज जीवनशैली के संदर्भ में भौगोलिक स्थिति, आवास एवं परिवेश, खान-पान, रहन-सहन, कर्मकाण्ड की धारणा, अंधविश्वास जाति-पंचायत, पुनर्विवाह, आदिवासी संस्कृति आदि प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है।

गहनता से विचार किया गया है। १९९० में प्रकाशित प्रकाशित संजीव का 'धार' उपन्यास आदिवासी उपन्यास के इतिहास में एक नई उपलब्धि माना जा सकता है। यह उपन्यास आँचल विशेष को लेकर आदिवासी गाथा सुनाता है। उपन्यासकार ने प्रस्तुत उपन्यास में बिहार प्रांत के सथाल परगने के कोयला खदानों में काम करनेवाले मजदूरों के जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत उपन्यास में कोयला खदानों में काम करनेवाले मजदूरों का आर्थिक शोषण, अन्याय, अत्याचार, दुर्घटनाएँ आदि का चित्रण किया है। उपन्यास में पूँजीवाद व्यवस्था, बिचौलियों की

कुटिलता, अवैध खदान माफीया लोगों का आतंक, राष्ट्रीय संपत्ति की लूट, शोषण, जीवन की विसंगतियाँ, व्यवस्था के द्वारा पीड़ा देना, आदि का यथार्थ चित्रण किया है। 'धार' की नायिका मैना पर हुए अत्याचार, बलात्कार, शोषण, प्रताड़ना ने उसे साहसी, विद्रोही, स्वाभिमानी संघर्षशील बनाया है। प्रस्तुत उपन्यास में मैना एक महत्वपूर्ण स्त्री पात्र है। 'धार' उपन्यास में आदिवासी जनजीवन और समाज जीवनशैली के संदर्भ में भौगोलिक स्थिति, आवास एवं परिवेश, खान पान, रहन-सहन, कर्मकाण्ड की धारणा, अंधविश्वास जाति- पंचायत, पुनर्विवाह, आदिवासी संस्कृति आदि प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है।

आदिवासियों का जीवन

तेजाब की फैक्टरी के कारण पूरे बांसगड़ा में जहर घोल दिया है। सबको लूला, लंगड़ा, अपाहिज और रोगी बना दिया है। गांव की खेती बाड़ी नष्ट हो जाती है। गाँव के किसान लोग किसान न रहकर मजदूर बन जाते हैं। धूप और धुएँ में जलती बस्तियाँ, अर्धनग्न बच्चे, दम घोटने वाला वातावरण निरंतर खाँसते लोग गन्दगी का साम्राज्य चारों तरफ है। सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी दो वक्त की रोटी नसीब में नहीं। गरीबी और भूखमरी यही संथालों के जीवन का यथार्थ है। शिक्षा से वे लोग दूर है। अशिक्षा के कारण डायन, जादू टोना, भूत-प्रेत, बलिप्रथा, तंत्रमंत्र पर विश्वास रखते हैं, ओझा को अपना भाग्य विधाता मानते हैं गरीबी की लाज उठाकर और लोकनृत्य के धुंधले चित्र मिलते हैं। स्त्री यदि अपने पति के होते पराये मर्द के साथ रहती है, तो जीते जी श्राद्ध कर देना सौताल आदिवासियों की परम्परा है। लेबीर (पंचायत) बुलाई जाती है, उसमें सर्वसम्मत निर्णय मोडल (चौधरी) सुनाता है। जो उसकी उपेक्षा करता है, उसे कड़ी सजा दी जाती है। काम जब मिलता नहीं तो चोरी भी करते हैं, कुछ स्त्रियाँ अपने शरीर को बेचकर परिवार को पालती हैं, कुछ लोग शिकार करके, मछली पकड़कर जीवन यापन करते हैं।

भौगोलिक स्थिति

उपन्यास के केन्द्र में बिहार राज्य के संथाल परगना का बांसगड़ा अंचल और संथाल आदिवासियों की व्यथा को इसमें व्यापक फलक पर चित्रित किया है। जंगलों पर आश्रित इन आदिवासियों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

आवास एवं परिवेश

प्रकृति में हर जीव अपने आवास की व्यवस्था करता है। उसी प्रकार संथाल जनजाति के आदिवासी लोगो ने भी अपनी व्यवस्था की थी। यह आदिवासी कोयला खदानों के आसपास जीवन जीने के लिए मजबूर है जहाँ व्यक्ति कुछ पल भी ठीक साँस नहीं ले पाता वहीं यह आदिवासी अभिशप्त जीवन जीने के लिए मजबूर है। पहले खेती में कम से कम तीन महीने का ज्यादा अनाज भी तो मिल जाता था और अब जब से फैक्टरी खुला एक तिरिन भी नहीं जब से तेजाब की फैक्टरी खुली है तब से इन आदिवासियों की जमीन भी इसमें चली गई है।

खान-पान

संथालों का खान-पान उनके जनजातीय आदिम स्वरूप को और भी अधिक प्रखर रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उनके खाने में मॉस, रोटी, सब्जी, मछली, मिठाई आदि है। मैना अपनी बेटी सिताबा के साथ खाना लेकर आती है। "आलू-बैंगन का भूर्त, अचार और गरम-गरम रोटियाँ।"^५ जब घर में कुछ नहीं होता तब भीख माँगकर पेट की भूख को शांत किया जाता है- मंगर जब बच्चों को जूठन लेकर लौटते देखता है तब उसका मन अजीब सी वितृष्णा से भर जाता है। "मैना ने कोछो से जलेबी और समोसे निकालकर कुछ उसके पास ही ताक रहे टिपका और तिसवा को दिए और बाकी को नई खरीदी लोहे की पुरानी तश्तरी में उसके सामने रख दिया।"^६ 'धार' उपन्यास में संथाल आदिवासी भूखमरी से परेशानी में जीवन बिताते हैं। उपन्यास की नायिका मैना के दयनीय तथा अभावग्रस्त जीवन को उसके इस कथन से समझा जा सकता है - "धन्न मनाऊँ रेल कंपनी का कि बछड़ा-बकरा कट जाता है और हमको भोज खाने को मिल जाता है।^७ कुछ आदिवासी पेट की भूख मिटाने के लिए बगुले, सारस, मैनाएँ तथा लोमड़ी का शिकार करते हैं। आदिवासी मजबूरी एवं भूखमरी में जीवन बिताते हैं।

पाप-पुण्य की कर्मकाण्ड की धारणा

'धार' उपन्यास की नायिका मैना अपने पति को छोड़कर सुनार जाति के मंगर के साथ रहने लगती है। इसीलिए गाँव के लोग पंडित को बुलाते हैं। पंडित सर खुजलाते हुए कहते हैं- दूसरे पत्नों से जो बुरा कर्म करे या पति के रहते पत्नी दूसरे पुरुष से सम्बन्ध करे ये सब शैख नरक के भागी होते हैं। "तुम संतालों में तो ऐसी औरत का जीते जी किया कर्म कर देते हैं ना?" पंडित आगे कहते हैं हिन्दु शास्त्र में ई भी लिखा है कि संतानों के पाप-पुत्र का फल पितरों को भोगना पड़ता है। पंडित आगे कहते हैं कि "इन सब से-मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है ताकि पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति हो इसके लिए ब्राह्मण और बिरादारी को भोज दे दो तो?"^९ गलती को सुधारा जा सकता है।

आदिवासी संस्कृति

'धार' उपन्यास में संजीव ने आदिवासी संस्कृति का काफी गहराई से चित्रण किया है। संजीव आदिवासियों के रहन-सहन के सम्बन्ध में कहते हैं-संथाल आदिवासियों के घर घर फूस के थे। सभी के घरों में एक बात आम थी- दीवारों का ऊपरी भाग सफेद चिकनी मिट्टी से और नीचे स्याह सलेटी मिट्टी से लिए हुए -ठीक सौताल औरतों की किनारीदार साड़ियों की तरह इनका जीवन सादा सरल है। उसके बावजूद इनके घरों के रखने का तरीका देखते ही बनता है। शर्मा मंगर से कहते हैं- "मंगर जी अपने यहाँ कुछ ब्राह्मणों के भी घर ऐसे हैं कि अन्दर चले जाये तो गंदगी से आपका सर फटने लगे लेकिन आपको एक भी आदिवासी का घर गंदा नहीं मिलेगा, न अन्दर से, न बाहर से चाहे वे सुअर ही क्यों न पोसें। अपने मजदूरों को काम करते देखा होगा, चाहे वे कोयला ही क्यों न हो रही हो जबकि दूसरी देशवासी औरतों में ये चीज आपको नहीं मिलेगी।"^{१०} इस आधार पर कहा जा सकता है कि जाति से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता, वह अपने कर्मों से श्रेष्ठ

होता है। और वैसे भी आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं यह बात अलग है कि बाहरी चकाचौंध से दूर रहने वाले भोलेभाले आदिवासी जंगल जीवनयापन करते हैं। लेकिन इन्होंने हर हालत में अपनी संस्कृति अपनी परम्परा, मान्यता की हिफाजत की है। यह सच है कि प्रकृति की संतान प्रकृति के समान स्वतन्त्र रहना ज्यादा स्वीकार करती है। यदि कोई उनके अधिकार छीनना चाहता है तब सामूहिक एकता, संगठन के बल पर विरोध करके वे अस्तित्व को रक्षा करते हैं। इन आदिवासियों के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।

अमानवीयता

इस उपन्यास में आदिवासियों के साथ पुलिस द्वारा, ठेकेदार द्वारा अत्यन्त - अमानवीय - व्यवहार किया जाता है। उपन्यास की नायिका मैना को जेल में रखा जात है लेकिन वह वहाँ भी सुरक्षित नहीं रहती जेलर ही मैना की इज्जत को लूटता है परिणामस्वरूप वह एक बच्चे को जन्म देती है जेल से रिहा होते समय मैना बच्चे को वहीं छोड़ आती है।

आदिवासियों का जीवन

तेजाब की फैक्टरी के कारण पूरे बाँसगड़ा में जहर घोल दिया है। सबको लूला, लंगड़ा, अपाहिज और रोगी बना दिया है। गाँव की खेती बाड़ी नष्ट हो जाती है। गाँव के किसान लोग किसान न रहकर मजदूर बन जाते हैं। धूप और धुएँ में जलती बस्तियाँ, अर्धनग्न बच्चे, दम घोटने वाला वातावरण निरन्तर खाँसते लोग गन्दगी का साम्राज्य चारों तरफ है। सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी दो वक्त की रोटी नसीब में नहीं। गरीबी और भूखमरी यही संथालों के जीवन का यथार्थ है। शिक्षा से वे लोग दूर हैं। अशिक्षता के कारण डायन, जादू टोना, भूत-प्रेत, बलिप्रथा, तंत्रमंत्र पर विश्वास रखते हैं, ओझा को अपना भाग्यविधाता मानते हैं। गरीबी की लाज उठाकर और लोकनृत्य के धुंधले चित्र मिलते हैं। स्त्री यदि अपने पति के होते पराये मर्द के साथ रहती है, तो जीते जी श्राद्ध कर देना सौताल आदिवासियों की परम्परा है लेबीर (पंचायत) बुलायी जाती है, उसमें सर्वसम्मत निर्णय मोडल (चौधरी) सुनाता है जो उसकी उपेक्षा करता है, उसे कड़ी सजा दी जाती है। काम जब मिलता नहीं तो चोरी भी करते हैं, कुछ स्त्रियाँ अपने शरीर को बेचकर परिवार को पालती हैं, कुछ लोग शिकार करके, मछली पकड़कर जीवनयापन करते हैं।

निष्कर्ष

संजीव जी ने 'धार' इस उपन्यास में सामंती व्यवस्था तथा दोषपूर्ण व्यवस्था को चित्रित किया है। लेखक का उद्देश्य यही है कि शोषण की चक्री में आटे की तरह पिसते जा रहे आदिवासी बच्चे और अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहे। मैना के जरिए वैचारिक क्रान्ति को ज्योति निर्माण की है। मैना आदिवासी परम्परा में उपजी सूरज की किरन है, उसमें साहस, स्वाभिमान, सेवाभाव, अन्याय के खिलाफ संघर्ष, विद्रोह, राष्ट्रीय भावना, आत्मबल आदि विशेषताएँ प्रस्तुत की हैं। उपन्यास के अन्त में मैना की मृत्यु नहीं तो क्रान्ति की ज्योति का निर्माण होता है।

संदर्भ सूची

१. सं. नवलजी - नालंदा विशाल शब्दसागर, पृ. १४०४.
२. सं. रामस्वरूप शास्त्री आदर्श हिन्दी -संस्कृत कोश, पृ. ५६५
३. बृहत हिन्दी कोश, पृ. १३६३
४. हिन्दी राष्ट्रभाषा कोश, पृ. १४१५
५. सं. डॉ. कामिल बुल्के, अंग्रेजी - हिन्दी कोश, पृ. १३४
६. 'आलोचना' त्रैमासिक पत्रिका - अप्रैल - जून १९८४, पृ. ४७
७. श्री ए .वाय.कोंडेकर, भारतीय आदिवासी समाज, पृ. ६
८. 'हंस' मासिक पत्रिका, जनवरी- २०१६, पृ. ९६
९. धार - संजीव, पृ. २३
१०. वही पृ. ४४